

QO`SHILGAN QIYMAT SOLIG`INI QAYTARISH MASALALARI

Raxmanov Javlonbek Erimmatovich

“O‘ztemiryo‘lkonteyner” AJ Shartnomalar va daromadlarni hisobga olish bo‘limi boshlig‘i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14504357>

Annotatsiya: Qo‘shilgan qiymat – bu iqtisodiy mohiyatiga ko‘ra sotilgan tovarlar, bajarilgan ishlar va ko‘rsatilgan xizmatlar qiymati bilan ishlab chiqarish jarayonida iste‘mol qilingan tovarlar, xom ashyo va xizmatlar qiymati o‘rtasidagi farqning ifodasidir. Maqolada ushbu masalalar ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: qo‘shilgan qiymat solig‘i, soliq tarixi, egri soliq.

KIRISH

Qo‘shilgan qiymat solig‘i jahon amaliyotida nisbatan yangi soliq hisoblanadi. U ilk bor Fransiyada XX asrning 50-yillari o‘rtalarida joriy etilgan va keyinchalik iqtisodiy taraqqiyotning turli bosqichlarida dunyoning turli burchaklarida ko‘plab mamlakatlarda bilvosita soliqqa tortishning asosiy shakliga aylangan.

Qo‘shilgan qiymat solig‘i bo‘yin tovlash qiyin bo‘lgan iste‘molni soliqqa tortishdagi budjetga barqaror va kafolatli mablag‘lar oqimini ta‘minovchi kuchli fiskal instrumentga aylandi. Shu bilan birga qo‘shilgan qiymat solig‘i mamlakatlarda bozor iqtisodiyotini soliqlar vositasida tartibga solish tizimida muhim taktik vosita sifatida ham qo‘llaniladi.

Qo‘shilgan qiymat solig‘ining (keyingi o‘rinlarda — soliq) salbiy farq summasini qoplash, shu jumladan, boshqa soliqlar bo‘yicha qarzdorlikni uzish hisobiga qoplash Soliq kodeksiga va Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 14 avgustdagi 489-son qaroriga 1-ilovada Nizomga keltirilgan sxemaga muvofiq amalga oshiriladi.

Ushbu Nizom maqsadlarida qoplanishi lozim bo‘lgan soliq summasi deganda Soliq kodeksiga muvofiq aniqlanadigan, tovarlarni (xizmatlarni) realizatsiya qilishga doir operatsiyalarning soliq bazasidan hisoblab chiqarilgan soliq summasi bilan olingan tovarlar (xizmatlar) bo‘yicha hisobga olinadigan soliq summasi o‘rtasidagi salbiy farq tushuniladi.

Bunda xorijiy davlatlarning O‘zbekiston Respublikasida akkreditatsiyadan o‘tgan diplomatik vakolatxonalari, konsullik muassasalari va ularga tenglashtirilgan tashkilotlari, shuningdek, mahsulot taqsimotiga oid bitim ishtirokchilari uchun O‘zbekiston Respublikasi hududida sotib olingan tovarlar (xizmatlar) bo‘yicha yetkazib beruvchilarga tovarlar (xizmatlar) qiymatida to‘langan soliq summasi tushuniladi.

Soliq summasining qoplanishi soliq to‘lovchining ushbu Nizomga 2- ilovaga muvofiq shakldagi qo‘shilgan qiymat solig‘ining qoplanishi lozim bo‘lgan summasini qaytarish to‘g‘risidagi arizasi asosida amalga oshiriladi.

Ariza soliq to‘lovchi hisobga olingan joydagi soliq organlariga soliq to‘lovchining shaxsiy kabineti orqali taqdim etiladi.

Солиқ органи томонидан аризани кўриб чиқиш тартиби

1-rasm. Qo'shilgan qimmat solig'i summasini qaytarish jarayoni

Xizmatlarni realizatsiya qilish joyi O'zbekiston Respublikasi hududi deb e'tirof etilmagan holatlarda kontrakt hamda xorijiy xaridor tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar uchun to'lov amalga oshirilganligini tasdiqlovchi bank ko'chirmasi ushbu xizmatlar haqiqatda realizatsiya qilinganligini (ko'rsatilganligini) tasdiqlovchi hujjatlar hisoblanadi. Bunda, vositachilik shartnomasiga asosan vositachining (agentning) vositachilik haqi summasi ko'rsatilgan xizmatlar uchun komitent hisobidan vositachiga kelib tushgan summadan ushlab qolinganligini tasdiqlovchi hisobot (bajarilgan ishlar to'g'risidagi dalolatnoma) taqdim etiladi.

Ushbu xizmatlar butunjahon Internet axborot tarmog'i orqali ko'rsatilgan bo'lsa (elektron shakldagi xizmatlardan tashqari), kontrakt hamda xorijiy xaridor tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar uchun to'lov amalga oshirilganligini tasdiqlovchi bank ko'chirmasi ushbu xizmatlar haqiqatda realizatsiya qilinganligini tasdiqlovchi hujjatlar hisoblanadi.

Agar ushbu bandning ikkinchi-oltinchi xatboshlarida ko'rsatilgan hujjatlar Tashqi savdo operatsiyalarining yagona elektron axborot tizimida mavjud bo'lsa, mazkur hujjatlarni soliq organiga taqdim etish talab etilmaydi.

QQS mavjud bo'lgan deyarli barcha mamlakatlarda ushbu soliqdan daromad orttirishga urinadigan uyushgan firibgarlikka qarshi kurash olib boriladi. Mazkur materialda QQS borasidagi firibgarliklar turlarini tasniflashga, ularga qarshi kurashish uchun mavjud vositalarni tahlil qilishga harakat qilinadi hamda ularni takomillashtirishga oid chora-tadbirlar taklif etiladi. 2019 yilga qadar ushbu huquqbuzarliklar amalda qayd etilmagan, sababi QQS to'lovchilar soni ko'p bo'lmagan. Soliq islohotlari natijasida so'nggi 2 yil mobaynida ushbu soliqni to'lovchilar soni 16 baravardan ko'p oshgan, bu esa QQS borasida firibgarlik harakatlarining ko'payishiga olib kelgan.

2023 yil 1 maydan boshlab "Ijtimoiy himoya yagona reestri"ga kiritilgan jismoniy shaxslar chakana savdo ob'ektlaridan ayrim tovarlarni sotib olganda xarid summasidan 1% miqdoridagi keshbek o'rniga, 12% miqdorida to'langan QQS summasi qaytariladi.

QQS qaytarib beriladigan tovarlar ro'yxati:

- qo'y go'shti;
- parranda go'shti; mol go'shti; tuxum;
- o'simlik yog'i.

QQSni qaytarib olish uchun “Ijtimoiy himoya yagona reestri”ga kiritilgan iste’molchi “Soliq” mobil ilovasini yuklab olib, FACE ID orqali ro’yxatdan o’tishi hamda ilovada xarid chekining QR-kodini skaner qilishi lozim.

QQSni qaytarishda:

sotib olingan tovar QQS qaytariladigan tovarlar ro’yxatiga kiritilganligi;

xaridor “Ijtimoiy himoya yagona reestri”ga kiritilganligi;

tadbirkor QQS to’lovchisi sifatida ro’yxatdan o’tganligi inobatga olinadi.

Agar reestrga kiritilgan iste’molchi:

QQS qaytariladigan tovarlar bilan birga boshqa turdagi tovarlarni xarid qilib chekni ro’yxatdan o’tkazsa, QQS qaytariladigan tovarlar uchun 12%, boshqa turdagi tovarlar uchun 1% keshbekka ega bo’ladi;

QQS to’lovchisi bo’lmagan tadbirkorlik sub’ektidan QQS qaytariladigan tovarlar sotib olsa, unga 1% keshbek qaytariladi.

QQS summasi chek ro’yxatdan o’tkazilgan oydan keyin oyning 25 sanasidan so’ng “Soliq” mobil ilovasi orqali to’lab beriladi.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosalar:

1. qo’shilgan qiymat solig’ining narxga ta’sirini kamaytirish va sog’lom raqobat muhitini yaratish bo’yicha muddatsiz berilgan soliq imtiyozlarini bosqichma-bosqich bekor qilish;
2. har xil uyushma va assotsiatsiyalar tarkibiga kirgan tashkilotlar uchun qo’shilganqiymat solig’i bo’yicha imtiyozlarni qayta ko’rib chiqish;
3. Qo’shilgan qiymat solig’ni qaytarish tizimini takomillashtirib, inson omilini kamaytirishga e’tibor qaratish shart;
4. Qo’shilgan qiymat solig’ni qaytarish jarayonida avtomatlashtirilgan tizimi keng joriy etish shart.

References:

1. <https://review.uz/oz/post/koronavirus-pandemiyasining-global-iqtisodiyotga-va-ozbekistonning-iqtisodiy-hamkor-mamlakatlriga-tasiri>
2. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning 24.01.2020 yildagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi.
3. <https://solliq.uz/page/asosiy-korsatkichlar>
4. A.Jo’raev, A.Amanov “Soliqlar va soliqqa tortish” darslik 2020 yil.
5. O.Sattorqulov, A.Abduvoxidov, A.Abduvaliev, A.Burxanov// Iqtisodiy xavfsizlik. O’quv qo’llanma, “NOSHIRLIK YOG’DUSI” 2019-yil.394 bet.
6. Abdullaev, D., Shukhratovna, D. L., Rasulovna, J. O., Umirzakovich, J. U., & Staroverova, O. V. (2024). Examining Local Item Dependence in a Cloze Test with the Rasch Model. *International Journal of Language Testing*, 14(1), 75-81.